

Фоменко К.І., Савостіна П.О.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ У ПРОФЕСІЇ ПСИХОЛОГА THE ROLE OF SOCIAL CREATIVITY IN THE PROFESSION OF A PSYCHOLOGIST

Theses include research on social creativity as a significant component in the professional activity of psychologists. The concept of social creativity and its basic components are defined. Social creativity is defined as a complex multicomponent phenomenon, in which the personality traits are in particular correlation with some characteristics of ones cognitive need and cognitive activity. The views of foreign and Ukrainian scientists based on their research are also revealed.

Нині більшість дослідників дотримується думки існування різних видів творчості, мають свою специфіку. Існують різні критерії їх класифікації. Одні автори пропонують диференціювати в залежності від конкретних видів діяльності, у яких виявляються неабиякі здібності людини. Відповідно до цього виділяються математичні, музичні, наукові, технічні, літературні, винахідницькі, художні здібності. Інші дослідники пропонують аналізувати творчі здібності у ширшому значенні, коли вони не пов'язані з конкретними видами діяльності. Найчастіше така класифікація зустрічається у літературі, пов'язаної з проблемою обдарованості.

Незважаючи на наявність у літературі теорій та класифікації творчих здібностей, більшість досліджень сконцентровано на вивченні інтелектуальної креативності, внаслідок чого отримані дані необґрунтовано поширюються, крім предметної сфери, та інші сфери людської активності. У зв'язку з цим питання прояву творчості в міжособистісній взаємодії, яка безперечно має свою специфіку, залишаються відкритими. На недостатню розробленість цієї проблеми вказує також і той факт, що в сучасній психології творчості відсутня єдиний термін, що означає соціальний різновид креативності.

У рамках зарубіжної психології більшість робіт присвячена дослідженням соціального інтелекту (Дж. Гілфорд, Р. Стернберг), рідше – комунікативної компетентності, соціальної обдарованості (С. Грейс, Р. Томассоні).

На жаль, фундаментальних досліджень, присвячених вивченню соціальної креативності, украй мало. Велика значущість цієї проблеми та недостатня кількість досліджень дозволили нам визначити цю тему як актуальну та потребує подальшого вивчення. У даній роботі ми пропонуємо розглянути поняття та уточнити структуру соціальної креативності.

Розглянувши існуючі емпіричні дослідження з цієї проблеми, ми

визначаємо соціальну креативність як комплексну якість особистості, що дозволяє розуміти та аналізувати причини та динаміку різних соціальних ситуацій, а також приймати ефективні творчі, нестандартні рішення у ситуаціях міжособистісної взаємодії. Метою нашого дослідження є виявлення особистісних корелятивів соціальної креативності. Відповідно до принципу системності, будь-яке психологічне явище доцільно розглядати в комплексі з іншими психологічними властивостями. Отже, внаслідок аналізу існуючих концепцій психологічна структура соціальної креативності було доповнено. На наш погляд, до неї входять:

- мотиваційні параметри: творча позиція, прагнення до самовдосконалення, особистісного зростання, самоактуалізації, прагнення до творчого характеру взаємодії;

- когнітивні параметри: вербальна оригінальність як нестандартність використання вербальних засобів, мови, що виявляється у пошуку нових мовних конструкцій у повсякденних комунікативних ситуаціях;

- комунікативні параметри: вербальна сенситивність як здатність використовувати мовні засоби адекватно ситуації спілкування та сприймати інформацію без смислових спотворень; невербальна сенситивність як здатність адекватно використовувати у спілкуванні різні види невербальної комунікації; поведінкова сенситивність, що виявляється у здатності адекватно інтерпретувати поведінку інших людей, а також використовувати різні поведінкові стилі у взаємодії з іншими людьми відповідно до соціальної ситуації;

- емоційні параметри: продуктивна взаємодія, неможлива без здатності зрозуміти та відчувати емоційний стан партнера; емпатія як важливий компонент у структурі, оскільки супроводжує процес спілкування та сприяє підтримці емоційного фону в умовах прояву соціальної творчості;

- екзистенційні параметри: автентичність особистості, наявність мети у житті, свідомість, відчуття тимчасової перспективи.

Різні за своєю природою перетворення, які охопили майже всі сфери сучасного суспільства, конкретизують вимоги до творчих можливостей фахівців, що безпосередньо працюють із окремими людьми та соціальними спільнотами. До фахівця, який претендує на посаду практичного психолога, висувається низка жорстких вимог, яка є багатокomпонентною та структурованою. Це вимоги як до професійної компетентності фахівця, так і до його особистості. У сучасному науковому психологічному просторі інтенсифікація досліджень креативності призвела до виділення та дослідження окремих її видів, зокрема соціальної креативності. Саме вона привертає нашу увагу, оскільки психологічна професія передбачає безліч вимог, які мають соціальну природу та можуть безпосередньо впливати на подальшу професійну діяльність. Крім того, складно уявити професійно розвинену особистість в інноваційній діяльності без наявності у неї творчого потенціалу, а новаторську діяльність майбутнього психолога – без

високорозвиненої соціальної креативності.

Концепція креативності Дж. Гілфорда в історико-психологічному сенсі була однією із перших, та креативність розглядалася автором як універсальна пізнавальна творча здібність (Антонова Н.О., 2009). Завдяки Гілфорду вперше починається розгляд чинників, характеристик та параметрів креативності, як-от: швидкість (кількість ідей, що виникають протягом певної одиниці часу); гнучкість (здатність перемикатися з однієї ідеї на іншу); оригінальність мислення (здатність продукувати ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих); допитливість (підвищена чутливість до проблем, що не викликають інтересу в інших); іррелевантність (логічна незалежність реакцій від стимулів). С.Д. Максименко розглядає креативність як один з принципів побудови генетико-моделюючого методу дослідження особистості та зазначає, що «...креативність є глибинною, первісною і абсолютною природною ознакою особистості – це є вища форма активності, яка створює і залишає слід, втілюється. З іншого боку, креативність означає прагнення виразити свій внутрішній світ» (Максименко С.Д., 2000). Отже, розвинена цілісна особистість може повноцінно функціонувати та повинна мати значний креативний потенціал у всьому розмаїтті його видів, форм, рівнів, засобів та механізмів. Останніми десятиліттями психологи застосовують до соціальної креативності комплексний підхід, коли функціональну структуру розглядають через взаємодію складників творчої особистості (когнітивних і особистісних), а також через взаємозв'язок особистості і його оточення протягом усього процесу творчої діяльності.

У роботах Є.Л. Яковлевої описана трикомпонентна структура соціальної креативності, а саме: пізнавальна система (розвинені соціальний інтелект і соціальна компетентність; розвинене соціальне мислення: проблематизація, трансформація та імплікація соціальних ситуацій; синергічність та інтуїція; дивергентні характеристики соціального мислення: швидкість, гнучкість, оригінальність, розвинена уява, створення образів неіснуючих моделей соціального світу, його оригінальних комбінацій і форм; особистісні підстави поведінкового компонента соціальної креативності (надситуативна активність, вихід за межі соціальної ситуації, активне соціальне пізнання, пошук нового досвіду взаємодії з соціальною реальністю; трансгресивні дії, що розширюють і перетворюють соціальний простір особистості, неригідність в поведінці і незалежність від соціальних норм і стереотипів); особистісні підстави афективного компонента соціальної креативності (спонукальна система, соціальний інтерес, почуття цікавого), що спонукає до соціальної активності, творче ставлення до простору соціальних явищ, дивергентне відчуття і гнучке емоційне ставлення до соціального світу (Яковлева Є. Л., 2015).

На думку А.Є. Ільїних, структура соціальної креативності складається з таких компонентів:

– мотиваційний параметр (творча позиція особистості, її прагнення до самовдосконалення, особистісного зростання);

– когнітивний параметр (вербальна оригінальність та її нестандартне застосування у спілкуванні, особливості словникового запасу, пошук нових мовних зворотів у повсякденній комунікації);

– комунікативний параметр (різні види сензитивності (вербальна, невербальна і поведінкова), що дозволяють адекватно інтерпретувати поведінку інших людей, а також використовувати різні поведінкові стилі у взаємодії з іншими людьми);

– емоційний параметр (продуктивна взаємодія з людьми, прагнення зрозуміти і відчувати емоційний стан партнера; емпатія як структурний компонент супроводжує міжособистісну взаємодію, що сприяє підтримці оптимального емоційного фону в умовах соціальної творчості);

– екзистенційний параметр (автентичність особистості, наявність у неї життєвих цілей, свідомості життя і відчуття тимчасових перспектив) (Льбіних А.Є., 2015)

Соціальна креативність проявляється в нестандартному вирішенні особистістю соціальних завдань, дозволяє створювати щось нове у сфері міжособистісної взаємодії і властива здебільшого соціально адаптованим особам, які не відчують ситуаційної напруги в соціальній взаємодії (Гончаренко С.У., 2011). Соціальна креативність особистості характеризується багатоскладовою взаємозалежністю та підставами різних рівнів.

Соціальна креативність – багатовимірна, складна структура, що має такі аспекти: комунікативно-особистісний потенціал; характеристики самосвідомості; соціальні перцепції, мислення, уяву і уявлення, здатність до моделювання соціальних явищ, розуміння людей та їхніх рушійних мотивів.

На думку М.В. Саврасова, структура соціальної креативності виступає багатофакторним гетерономним утворенням особистісної природи, а в її структурі більш вагомо проявляються чинники низького рівню особистісної тривожності, вираженої сили «Я», гнучкості поглядів, схильність до незалежності; низького рівню агресивності, розвиненої емпатії, легкість у спілкуванні, схильність до самопрезентації, низька конфліктність, емоційна стійкість у спілкуванні, схильність до маніпулювання, експресивність, комунікативна компетентність (Сварасов М. В., 2010).

Під час ретельного аналізу теоретичних та емпіричних досліджень з проблематики навчально-особистісного функціонування майбутнього психолога в процесі професійної підготовки нами виділені наведені нижче досягнуті нашими попередниками результати та концептуальні положення. О.М. Ігнатович зазначає, що в якості психологічного механізму даного процесу доцільно розглядати процес взаємодії мотиву самоактуалізації, локалізації суб'єктивного контролю в інтернальній зоні, адекватної

самооцінки інтелекту та креативності. Психологічними критеріями наявності здатності до творчої самодіяльності у студентів дослідниця вбачає високі рівні розвитку та ступінь сполучення внутрішньої потреби студентів у творчій самодіяльності (самоактуалізації), опредмечування і розпредмечування досвіду творчої самодіяльності (інтелектуальних функцій, креативності, суб'єктивного контролю, самооцінки й фізичної кондиції) (Ігнатович О.М., 2009).

Н.М. Макаренко виділяє такі психологічні чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів: мотиваційно-особистісні (особистісна креативність, внутрішня мотивація, рівень самооцінки, комунікативні, емпатичні професійно важливі якості) та когнітивно-операційні (інтелектуальний рівень, стиль мислення, компетентність у розв'язанні професійних задач), а також середовище навчального закладу як зовнішній чинник. Дослідниця зазначає, що підвищення рівня професійних і загальних знань, компетентності, знайомства з новітніми креативними технологіями, набуття практичних навичок діяльності, використання евристичних прийомів, зняття остраху критики вказаних нестандартних думок, виникнення надситуативної активності під час вирішення проблем, наближених до реальних умов, є важливою психолого-педагогічною умовою розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів (Макаренко Н.М., 2019).

Л.В. Мова, узагальнюючи теоретичні відомості щодо психологічних особливостей особистісної самореалізації майбутніх психологів у процесі фахової підготовки, зазначає, що важливим складником процесу фахової підготовки майбутніх психологів є забезпечення їх особистісної самореалізації, що характеризується такими критеріями: низький рівень особистісної тривожності; низький рівень агресивності; виражена сила «Я»; гнучкість поглядів; розвинута емпатія; високий рівень креативності; впевненість у собі; емоційна стійкість; самостійність (незалежність суджень) (Мова Л.В., 2007).